

MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA INOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH

Parpiyeva Dilobar Abdumannoyevna

matematika fani o'qituvchisi

Namangan Shahar 2-son kasb-hunar maktabi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7983549>

Annotatsiya: Bu maqolada matematika fanini o'qitishda inovatsion metodlardan foydalanish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Interfaol, pedogog, mustaqil, texnologiya, faollik, shaxsiy, interfaol

Bugungi kunda o'qituvchilar oldida turgan asosiy vazifa, o'sib kelayotgan yosh avlodni bilimli va dono qilib tarbiyalashdir. Chunki kelajak yoshlar qo'lida. Mana mustaqillikka erishganimizdan so'ng ta'lim sohasida bir qancha islohotlar amalga oshirildi. Ta'lim muassasalari zamonaviy jihozlar bilan jihozlandi. O'quvchilarga chuqur bilim berish uchun faqat bu jihozlarga yetarli emas. Asosiy e'tibor ta'lim mazmunini va sifatini yaxshilashga qaratilishi kerak. O'quvchilarni bilim olishga undash, ularning bilim olishga bo'lgan qiziqishini, intilishlarini oshirish uchun darslarni qiziqarli qilib o'tish, o'quvchilarni mustaqil ishlashga, izlanishga o'rgatish kerak bo'ladi. Buning uchun o'qituvchi ham izlanishi, bugungi kundagi ta'lim sohasida qilinayotgan yangiliklarni o'rganib, o'z ish tajribasida qo'llab borishi kerak.

Darsni eskicha usulda emas, balki yangi pedagogik texnologiyalardan, interfaol usullaridan foydalangan holda tashkil etish kerak. Chunki doim bir xil o'tiladigan dars o'quvchilarni zeriktiradi, o'tiladigan mavzuni o'zlashtirish darajasiga ta'sir qiladi.

Interfaol usullar - ta'lim jarayonida o'quvchilar hamda o'qituvchi o'rtasidagi faollikni oshirish orqali o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirishini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Interfaol usullarni qo'llash dars samaradorligini oshirishga yordam beradi. Interfaol ta'limning asosiy mezonlari: norasmiy bahs-munozaralar o'tkazish, o'quv materialini erkin bayon etish va ifodalash imkoniyati, ma'ruzalar soni kamligi, lekin seminarlar soni ko'pligi, o'quvchilar tashabbus ko'rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi bo'lib ishlash uchun topshiriqlar berish, yozma ishlar bajarish va boshqa metodlardan iborat bo'lib, ular ta'lim-tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishda o'ziga xos ahamiyatga ega. O'qitishning bu usullarini dars maqsadidan kelib chiqqan holda tanlash kerak. Qaysi usulda maqsadga erishish imkoniyati ko'proq bo'lsa, darsni shu usuldan foydalangan holda tashkil etish kerak.

Quyida matematika fanini o'qitishda tavfsiya etiladigan ba'zi interfaol usullardan misollar keltiramiz.

Masalan mavzu: "Prizma"

1. Asosi to'g'ri to'rtburchak, qarama qarshi yoqlari o'zaro teng va paralell bo'lgan prizma to'g'ri prizma deyiladi.
2. To'g'ri parallelopiped va to'rtburchakli prizma.
3. Sinf xonasi, gugurt quttisi, yashik, shkaf.....
4. 2 ta asos, 4 ta yoq, 4 ta yon qirra, 12 ta umumiy qirra, 8 ta uchi bor.
5. Shkaf (kiyimlar saqlanadi), gugurt(gugurt donalari saqlanadi), xona (odam yashaydi).....
6. Gugurt- olov yo'ish uchun foydali. Gugurt- bolalar uchun harfli.

Sinkveyn metodi. Sinkveyn frantsuzcha soʻz boʻlib "besh" degan ma'noni bildiradi. o'quvchilarga darsni mustahkamlash bosqichida biror fizik kattalik, asbob, hodisa nomi, fizik olimni quyidagicha besh qatorli misraga solishni taklif etish lozim.

“Ven diagramma”

«Diagramma vena» qiyosiy taxlilda juda qoʻl kelib, mavzuni sharxlab, ikki muammoni bir-biriga muqoyasa qilib oʻtishda qulay usuldur. Bu usul ikki doira shaklidagi aylana chiziqlarning qoʻshilishi holatida boʻlib doiralarning ikki tarafiga tanlangan mavzuning faqat oʻziga xos individual xususiyatlari yozilib, oʻrtada ikki doiraning qoʻshilishi natijasida paydo boʻlgan boʻshliqda esa tanlangan ikki mavzuga xos turli fikrlar, xususiyatlar gʻoyalar koʻrinishi izohlab boriladi. Bir qarashda oddiydek tuyulgan bu usul oʻquvchilarning fikrlash qobiliyatini oshiradi, xotirani kuchaytiradi. U yoki bu mavzu ustida mustaqil ishlashga undaydi. Ikki mavzuning umumiy va individual, yaʼni faqat oʻziga xos tomonlarini tez farqlaydi. Mavzu tez va uzoq vaqt esda qoladi. «Diagramma vena» oʻquvchini hushyorlikka, sezgirlikka chorlaydi. Oʻquvchilar 4—5 tadan uch guruhga, jami 15 taga ajratiladi. 1-guruh doiraning oʻng tomoni, 2-guruh doiraning chap tomoni, 3-guruh ikki doiraning qoʻshilishidan paydo boʻlgan boʻshliq ustida ishlaydi. Mavzuni keng qamrovli oʻzlashtirib olishga koʻmaklashadi. Guruxdagi qolgan oʻquvchilar esa kuzatuvchilardir, yaʼni «Diagramma vena» ustida ishlayotgan 3 guruhning harakatlarini kuzatadilar. Hatto baholashlari ham mumkin. Dars, mavzu, harakatlar uzoq vaqt esda saqlanib qoladi. «Diagramma vena» turli xil gʻoya, fikrlar kurashi va hujumini, munozaralarni keltirib chi-qaradi. Oʻquvchilarni oʻylantiradi, mustaqil fikrlashga undaydi. Bu metod oʻquvchini kattaliklarni qiyoslashga undaydi. quyidagiday doiralar chiziladi. Ikkita kattalik taqqoslanadi. Bir xil jihatlari oʻrtada (aylanalar kesishgan qismida yoziladi. Oʻziga xos jihatlari aylanada yoziladi

Davom ettir”

1 oʻquvchi matematik termin aytadi, 2 oʻquvchi uning oxirgi harfiga boshqa 1 matematik termin aytadi. Oʻyin oʻquvchilar soni tugaguncha davom etadi.

Masalan: aylana-ayqash-shar-romb-besh-shart-toʻrt-teng-gramm-misol-metr Rene-ellik-kub-binar-riyoziyot-tonna-al-Xorazmiy-yoʻl-lyambdaarifmetika-algebra-aksioma-algoritm-manfiy-va hokazo.

Son qatnashgan maqollar aytishuvi

Maqsad: Son qatnashgan maqollar orqali Oʻzbek xalq maqollari degan boy merosimizdan foydalangan holda oʻquvchilarni milliy gʻurur, axloqiy his tuygʻularni hakllantirish, maʼnaviy tuygʻularini rivojlantirish, vatanparvarlik ruhida tarbiyalab, Vatana muhabbat tushunchalarini oʻquvchilar ongiga sindirish. ularning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini oʻstirish va sonning dunyodagi roli haqida tushuncha berib, koʻnikmavamalakahosilqilish. Har bir oʻquvchi kamida 10 ta son qatnashgan maqol aytishi kerak. Aytish tartibi: navbatma navbat, bitta bittadan maqol aytiladi. 10 tadan kam maqol aytgan oʻquvch oʻyinni tark etadi.

Masalan: 1. 2 quloqdan koʻra, 1 koʻzga koʻproq ishon.

1. yolgʻiz aql oʻzi yaxshi, 2 boʻlsa, yana yaxshi.
2. Qars 2 qoʻldan chiqar, qizgʻanch-yoʻldan.
3. 1 bolaga 7 mahalla ota-ona.
4. 1 boshga 1 oʻlim.

5. 100 qayg'u 1 ishni bitirmas.
6. O'q 1 ni o'ldirar, so'z 1000 ni.
7. 1 kozi ko;'r, haybati zo'r.
8. 3 kishi 1 bo'lsa, biri xizir.
9. 1ni kessang 10 ni ek.
10. Hikmat bir hovuch oltin.
11. Do'st 1000 bo'lsa ham oz,dushman 1 bo'lsa ham ko'p
12. 1 kalla kalla, 2 kalla tilla
13. 1 ni birov beradi, ko'pni mehnat.
14. 1 kishi ariq qazar, 1000 kishi suv ichar.
15. 1 kun tuz totgan joydan 40 kun salom ber.

Yangi pedagogik texnologiyalar mustaqil fikrlashni o'rgatadi, sodda, oson, o'quvchini izlanishga chorlaydi va dars jarayoni qiziqarli o'tadi.

References:

1. Djurayeva, D. U. (2023). NOORGANIK KIMYO FANINI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA FAN YANGILIKLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING AHAMIYATI. Экономика и социум, (3-2 (106)), 84-88.
2. Djurayeva, D. (2023). IT LANGUAGE AND COMPUTER SCIENCE. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(15), 75-80.
3. Umarjonovna, D. D. (2023). EKOLOGIYA FANINI O'QITISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISHNING SAMARASI. Scientific Impulse, 1(9), 1240-1245.
4. Olimjonovich, M. Q., & Umarjonovna, D. D. (2023). TEXNIK YO 'NALISHIDA TA'LIM OLAYOTGAN TALABALARNI KREDIT-MODUL TIZIMI SHARTLARI Джураева, Д. У. (2023). РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH, 6(4), 574-578.
5. Джураева, Д. (2023). РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В ХИМИИ. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(14), 54-57.
6. Джураева, Д. (2023). ОБУЧЕНИЕ МЕТОДАМ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В ХИМИИ. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(15), 16-19.
7. Джураева, Д. У. (2022). АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ Отамирзаев Самаджон Олимжон угли.
8. Bakhridinov, N. S., & Djuraeva, D. U. (2023). Efficiency of Using Apatite in Obtaining Epa. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(3), 291-297.
9. Djurayeva, D. (2023). MODERN ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND SOLUTIONS. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(12), 13-17.
10. Djurayeva, D. (2023). KIMYO FANIDAN VIRTUAL LABORATORIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH USULLARINI YARATISH. Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(4), 27-29.
11. Djurayeva, D., & Fayzullayeva, S. (2023). KIMYO FANINI O'QITISHDA KREDIT MODUL

ASOSIDA MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL QILISH. Наука и технология в современном мире, 2(12), 9-11.

12. Umarjonovna, D. D. (2023). Interactive Methodology of Teaching the Science of Environmental Protection to School in Educational Institutions. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(3), 295-302.

13. Umarjonovna, D. D. (2023). The Role of Green Plants in Protecting the Environment. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(3), 303-306.

14. Umarjonovna, D. D., & Akbaraliyeva, Y. M. (2023). Global Environmental Problems and Their Solution. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(3), 326-330.

15. Umarjonovna, D. D. (2023). Elekt Energetikasi Yo'nalishida Tahsil Oluvchi Talabalarga Ekologiya Fanining O'rni Va Ahamiyati. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(1), 77-81.

16. Umarjonovna, D. D. (2023). Noorganik Kimyo Fanini O'qitishda Pedagogik Texnologiyalar Va Fan Yangiliklaridan Samarali Foydalanishning Ahamiyati. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(1), 86-90.

17. Каххаров, А., & Джураева, Д. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ХИМИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(6), 88-91.

18. Djurayeva, D. (2022). ЕКОЛОГИЯ ВА АТРОФ МУНИТ МУНОFAZASI YO'NALISHIDA TAHSIL OLUVCHI TALABALARGA ЕКОЛОГИЯ FANINING O'RNI VA AHAMIYATI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(7), 124-128.

19. Джураева, Д., & Эргашходжаев, Ш. К. О. (2022). РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Conferencea, 62-63.

20. Уктамов, Д. А., & Джураева, Д. У. (2020). ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТСОДЕРЖАЩЕГО НИТРОФОСА НА ОСНОВЕ ТЕРМОКОНЦЕНТРАТА И ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ. Universum: технические науки, (12-4 (81)), 82-85.

21. Джураева, Д. У., & Мамадалиев, Ш. (2022). ЗАЩИТА ОЗОНОВОГО СЛОЯ-ЗАДАЧА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. Conferencea, 29-31.

22. Mashrapov, Q., Yoqubjanova, Y., Djurayeva, D., & Xasanboyev, I. (2022). THE ROLE OF CREDIT-MODULE SYSTEM IN DEVELOPMENT OF STUDENTS'SPECIALTIES IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(6), 332-336.

23. Djurayeva, D., & Ikromova, M. (2022). KIMYO LABORATORIYALARIDA DARSLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(4), 52-55.

24. Отамирзаев, С. О. У., & Джураева, Д. У. (2022). АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(7), 760-765.

25. Umarjonovna, D. D., & Gulomjonovna, Y. Y. (2022). CHALLENGES OF FOOD SECURITY. Conferencea, 505-507.

26. Atamirzaeva, S. T., & Juraeva, D. U. (2022). INTERFAOL IN THE ORGANIZATION OF THE SCIENCE OF ECOLOGY USING METHODS. Экономика и социум, (3-2 (94)), 55-57.

27. Вахриддин, Н., Мамадалиев, С., & Джураева, Д. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМ

МУАССАСАЛАРИДА ЭКОЛОГИЯДАН ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. Science and innovation, 1(B8), 10-15.

28. Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Джураева, Д. У. (2022). Современный Метод Защиты Озонового Слоя. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(3), 1-4.

29. Djurayeva, D., & Parpiyeva, D. (2023). TABIIY FANLARNI O'QITISHDA KOMPYUTER-TEKNOLOGIYALARINING ANAMIYATI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(16), 120-123.

30. Umarjonovna, D. D., & Olimjon o'g'li, O. S. (2022). O'QUV MAQSADLARI IERARXIYASI TARTIBIDAGI DARSNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.

31. Джураева, Д. У. (2023). РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH, 6(4), 574-578.

32. Djurayeva, D., Abdugofforova, G., & Mamasiddiqova, D. (2023). РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(17), 44-49.

33. Umarjonovna, D. D. (2023). ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(5), 444-447.

34. Umarjonovna, D. D., & Olimjon o'g'li, O. S. (2022). O'QUV MAQSADLARI IERARXIYASI TARTIBIDAGI DARSNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.

35. Qahharov, A. A., & Jamalov, B. I. (2021). The role and importance of graphic sciences in the training of competitive engineers. Academic Journal of Digital Economics and Stability, 1(1).

36. Kahharov, A. A., & Jamalov, B. I. (2021). The Importance of Interdisciplinary Integration in the Development of Students' Spatial Imagination in Graphic Education. Design Engineering, 8548-8558.

37. Каххаров, А. А. (2019). РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Научное знание современности, (10), 12-18.

38. Abdubannaevich, Q. A. (2023). ТЕХНИКА ОТМ ТАЛАБАЛАРНИНГ ГРАФИК ЛОЙИHALASH КОМПЕТЕНТСИЯЛАРИНИ RIVOJLANTIRISHNING INTENSIV USULLARI. Research Focus, 2(1), 274-279.

39. Қаҳҳаров, А. А., & Акбаров, Б. (2021). ГРАФИК ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ТАЛАБАЛАР БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИНТЕНСИВ УСУЛЛАРИ. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 1), 402-408.

40. Juraev, T., Voloshinov, D., Xujakulov, R., Qahharov, A., & Ubaydullayeva, D. (2021). Computer simulation the moldboard's surface in simplex system. In E3S Web of Conferences (Vol. 264, p. 01029). EDP Sciences.

41. Khahharov, A. A., & Sotiboldieva, S. (2020). METHODS OF DEVELOPING SPACE IMAGINATION OF STUDENTS IN TEACHING GRAPHIC SCIENCES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 520-522).

42. Абдубаннаевич, Қ. А. (2018). Интеллектуал ўйинларни компьютер ёрдамида

ташқил этиш йўли билан таълим самарадорлигини ошириш. Современное образование (Узбекистан), (2), 56-61.

43. Khahharov, A. A., & Sotiboldieva, S. (2020). METHODS OF DEVELOPING SPACE IMAGINATION OF STUDENTS IN TEACHING GRAPHIC SCIENCES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 520-522).

44. Qahharov, A. A., & Jamalov, B. I. (2021). The role and importance of graphic sciences in the training of competitive engineers. Academic Journal of Digital Economics and Stability, 1(1).

45. Каххаров, А. А. (2015). Особенности преподавания начертательной геометрии и инженерной графики с использованием современных компьютерных технологий. Nauka-rastudent. ru, (6), 14-14.

46. Каххаров, А. А., & Тубаев, Г. М. (2014). ПРЕПОДАВАНИЯ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. In Перспективы развития научных исследований в 21 веке (pp. 157-159).

47. ATAMIRZAEVA, S., & JURAEVA, D. INTERFAOL IN THE ORGANIZATION OF THE SCIENCE OF ECOLOGY USING METHODS. ЭКОНОМИКА, 55-57.

48. Turgunovna, A. S., Sadriddinovich, B. N., & Mahammadjanovich, S. M. (2021, April). Kinetics of Decomposition of Washed Roasted Phosphoconcentrate in Hydrochloric Acid. In E-Conference Globe (pp. 194-197).

49. Атаханов, Ш. Н., Дадамирзаев, М. Х., Атамирзаева, С. Т., & Акрамбоев, Р. А. (2017). Использование порошка-полуфабриката из соковых выжимок топинамбура для получения мучных национальных изделий. Хранение и переработка сельхозсырья, (8), 5-7.

50. Рахимов, У. Ю., Атаханов, Ш. Н., Атамирзаева, С. Т., Хожиев, Р. М., & Дадамирзаев, М. Х. (2014). Использование порошка-полуфабриката, полученного из вторичного сырья соковых производств, в приготовлении мучных национальных изделий Узбекистана. Молодой ученый, (6), 226-229.